

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINING DOYRA IJROCHILIGI MALAKALARINI TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI

Muallif: Qobilqoriyev Quدراتilla Baxtiyor o'g'li ¹

Affilyatsiya: O'zDSMI “Cholg'u ijrochiligi” kafedrasida katta o'qituvchisi, CHDPU mustaqil izlanuvchisi ¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608938>

ANNOTATSIYA

Musiqa pedagogikasining ijrochilik sohasida urma zarbli cholg'ular muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda doyra ijrochiligi malakalarini takomillashtirish, bu boradagi kamchiliklarni o'rganish yo'lidagi har bir qadam uni chuqurroq tushunish bilan birga bu yo'nalishda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolarni ilmiy jihatdan tadqiq etishni talab etadi.

Kalit so'zlar: musiqa pedagogikasi, doyra ijrochiligi, ritm, ijrochilik malakalari, ijro texnikasi.

Doyra ijrochiligining kasbiy faoliyatida intonatsion-eshituv faoliyati ritmik qoliplarning bir-biriga qanday mos kelishi, ular qanday musiqiy-vaqt munosabatlariga kirganligi va nihoyat, qanday emotsional-semantik “bo'yoq”ni o'z ichiga olganligini his qilish orqali namoyon bo'ladi. Oldinga qarab shuni ta'kidlaymizki, bunday doyra ijrochiligi malakalari-eshitish sezgirligini rivojlantirish, doyra ijrochiligi metodik malakalari faoliyatida faol bo'lish uchun urma zarbli cholg'ularini ijro etishni o'rganayotgan o'quvchidan alohida harakat talab etiladi. Shu bilan birga, biz o'rnatishga muvaffaq bo'lganimizdek, yetakchi o'rinni darslarni o'tkazishning ijodiy usullari egallaydi. Masalan: bir xil doyra ritmik ijrochiligi malakalarini ijro etishning hissiy-majoziy tabiatidagi o'zgaruvchanlik; berilgan ritmga adekvat topish, ritmik ibora va og'zaki analoglarning boshqa qurilishi va boshqalar.

Urma zarbli cholg'ular ijrochiligini o'rganish asosan amaliy faoliyat jarayonida amalga oshiriladi. Biroq, bu oliy kasbiy pedagogik ta'lim sharoitida boshqa musiqiy-nazariy fanlarida qo'yiladigan barcha talablarni ushbu o'quv jarayonida hisobga olish zarurati muhimligini ko'rsatadi. Tadqiqotimizda qo'yilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqib, ushbu malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlashning musiqiy-nazariy va musiqiy-ijroiya sohalarini uyg'unlashtirish jarayonida aynan cholg'u ijrochiligi faning dolzarb masalalariga alohida e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatdi. Shunga ko'ra, bo'lajak musiqa o'qituvchilarning doyra ijrochiligi malakalarini o'rgatish jarayoni o'zining tabiati va yo'nalishiga ko'ra, qiziqarli doimiy badiiy izlanish, mavzu xususiyatlarini oladi [1].

Musiqa ijrochiligi bilan bog'liq kasbiy xususiyatlar kasb etgan “doyra ijrochiligi malakalari” kabi musiqiy hodisalarni tor funksional tushunish, unda barcha kategoriyalar bilan eshitaladi. Biroq, ushbu hodisalarni talqin qilishda musiqadagi ritmning intonatsion va ekspressiv funksiyasini chuqurroq tushunishga imkon

beradigan yana bir ma'no paydo bo'ldi. Bu doyra ijrochiligi metodik malakalari, aniq urma zarbli cholg'ularda musiqa yaratishning mohiyatini tashkil etadi). Ushbu san'atning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq, zarbli cholg'ularda ijrochining badiiy va intonatsion faoliyatining xususiyatlarini tushunish lozim bo'ladi. Bu yerda biz birinchi navbatda, MDH olimlaridan B.V.Asafevning musiqani (va shunga mos ravishda musiqiy ijro etishni) doyra ijrochiligi malakalari qilinadigan ma'no san'ati sifatida belgilaydigan kontseptsiyasi haqida so'z yuritishga imkon beradi. Cholg'u ijrochisi hisoblangan bo'lajak musiqa o'qituvchisi, o'zining konsepsiyasi prizmasi orqali doyra ijrochiligi malakalari, ijro doyra ijrochiligi malakalari haqidagi an'anaviy tushunchalar bilan cheklanmagan holda, musiqiy cholg'ularning intonatsion xususiyatlariga, umuman cholg'u va ijrochilik madaniyatiga qarashni kengaytiradi. Tadqiqotlarda doyra ijrochiligi malakalari mutlaqo barcha musiqa cholg'ulariga xos degan fikr aniq ifodalangan, garchi u har bir holatda o'ziga xos tarzda namoyon bo'lsada, cholg'uda yangrayotgan musiqiy sadolar kasbiy xususiyatlarni o'zida namoyon etish bilan bir qatorda pedagogik komponentlarni his etishga yordam beradi [2].

Yuqorida keltirilgan dastlabki ko'rsatmalarni umumlashtirib, doyra ijrochiligi malakalari san'atini musiqaning semantik tarkibini badiiy va ijro etuvchi vositalar majmuasi orqali ochish jarayoni sifatida o'zlashtirish turli mutaxassisliklar, ijrochilar, shu jumladan zarbli cholg'u ijrochilarini kasbiy o'qitishning muhim va dolzarb vazifasi ekanligini ishonch bilan ta'kidlash mumkin.

Dojrada (shuningdek, boshqa urma zarbli cholg'ularida ham bo'lishi mumkin) ijrochining ijodiy amaliyotidagi cholg'u ijrochiligining metodik malakalarining o'ziga xosligi, birinchi navbatda, ushbu cholg'uga qaratilgan "musiqa"ning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Tadqiqot jarayonida ularni ikki turga ajratgan holda o'rgandik. Ular: 1) doyra uchun maxsus yaratilgan kompozitsiyalar (yakkaxon yoki boshqasi bilan ansambl, orkestrda) va 2) bu cholg'u boshqalar bilan birga "o'zbek xalq cholg'ulari orkestri", "ansambl" rolini bajaradigan kompozitsiyalar uchun.

Miqdoriy jihatdan, birinchidan, mustaqil cholg'u sifatida doyra bugungi kunda ham alohida hollarda ham har qanday konsert dasturi ushbu cholg'usiz o'tishi juda mushkul. Ushbu cholg'uning o'ziga xos "nutqi" metr-ritmik, baland ovoz nisbatlariga emas, balki o'ziga xos badiiy va semantik ekspressivlik tizimiga egaligidadir. Shuni ta'kidlash kerakki, biz doyra uchun yozilgan yoki musiqaning hissiy va obrazli mazmunini amalga oshirishda uning faol "ishtirokini" o'z ichiga olgan kompozitsiyalarning musiqiy matni haqida gapirmayapmiz. Zero, metroritmik munosabatlarning grafik (notatsiya) qayd etilishi, obrazli qilib aytganda, ijro davomida metroritmni to'ldiradigan jonli, badiiy va mazmunli ma'nodan ancha uzoqdir. U yoki bu kompozitsiyadagi doyra ritmik ijrochiligi o'zining ijrochilik metodik malakalariga ega, nihoyatda qadimiy va tarixiy cholg'u sifatida e'tirof etiladi. Ritm haqida ham shunday deyish mumkin: uning yozilishi hodisaning badiiy mohiyatini emas, balki shaklni beradi. Metroritmik nisbatlarning emotsional, badiiy va semantik mohiyatini ochib berish, doyra chalayotgan musiqa ijrochisining intonatsion faoliyatining yetakchi vazifalaridan biridir [2].

Dojrada ijro etiladigan asarlardagi integral dramaturgiya haqida gap borganda, davr va boshqa tarkibiy komponentlarida turli ijrochilik kasblaridagi musiqa ijrochilari (Usta Olim Komilov, To'ychi Inog'omov, G'ofur Azimov, G'ofur Inog'omov, G'ofur Solihov,

Ubaydulla Xo'jayev, Qahramon Dadayev, Dilmurod Islomov, Xolmurod Islomov, Elmurod Islomov, Ma'rufjon Azimov, Abbos Qosimov, Dilshod Yo'ldoshev) tomonidan intonatsion (bu holda ritm-doyra ijrochiligi malakalari) "nuqtalar"ni topish zarurligi muhokama qilindi. Ularning fikriga ko'ra, doyradagi kompozitsion asarning moslashuvchanligi va ifoda kuchi har doim to'g'ri topilgan ovoz balandligi dinamikasiga, to'g'ri tanlangan tempga va aniq belgilangan artikulyatsiyaga bog'liq. Bu yerda biz turli yo'llar bilan hamma narsani mantiqiy to'g'rilik xususiyatiga yondashishimiz kerak bo'ladi [1].

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining doyra ijrochiligi malakalarini amalga oshirish jarayonida ijrochi, go'yo, bastakor tomonidan ma'lum bir kombinatsiyada foydalangan individual badiiy ifoda vositalarini qayta ko'rib chiqadi, ularning kommunikativ imkoniyatlarini aniqlaydi va eng muhimi, ularni ruhiy energiya bilan to'ldiradi. O'rganilayotgan jarayonning "yadrosi" ular o'z iste'dodlarining kuchi bilan amalga oshirilgan holda, ichkaridan, yorug'lik berishlarida, unga o'z qalblaridan butunlay yangi hissiyotlar dunyosini qo'yishlarida, shu bilan birga, eng yuqori darajadagi maqsadda va hatto bu obyektivlik qanchalik kuchli bo'lsa, shunda u musiqani amalga oshirishda har safar yangilik shunchalik ko'p bo'ladi [3].

Doyra ijrochiligining metodik malakalaridagi badiiy tamoyil, birinchi navbatda, yorqin hissiy, shaxsiy xarakterga ega bo'lgan musiqa tajribasi bilan bog'liq. Musiqani tinglash, eshitish, uni boshdan kechirish, unda ishtirok etish, keng ma'noni anglatadi va sheriklik, ishtirok etish – bu shaxs ma'lum bir ijtimoiy madaniy sohada o'rganadigan xatti-harakatlarida uni namoyon qilish bilan bog'liq bo'lgan jarayondir [5]. Aynan musiqa tajribasi musiqiylikning asosiy ko'rsatkichi sifatida e'tirof etilgan ba'zi mazmunning ifodasidir. Musiqaning o'ziga xos tuyg'usi, unga hissiy va estetik singdirish musiqa ijrochisiga uni "ifodali nutq" sifatida, aynan inson tabiatini o'zida mujassam etgan ruhiy hodisa sifatida egallashga imkon beradi.

Doyra ijrochiligi metodik malakalarining o'ziga xos mohiyatini o'rganishdagi eng muhim uslubiy ko'rsatmalar, mahalliy musiqashunoslik tomonidan jadal rivojlantirilayotgan musiqaning kommunikativ funksiyasining nazariy asoslari bir qator o'rganilganligiga qaramay, uning mohiyati musiqiy asarning badiiy muloqotga qaratilganligi bilan bog'liq. Musiqaning badiiy aloqa tizimiga yo'naltirilganligi, uning markaziy elementi – badiiy idrok kommunikativ funktsiya tushunchasi bilan umumlashtiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Islomov D. "Moziydan sado" monografiya – Toshkent: "Ekstremum press" nashriyoti, 2019-yil, 140 b.

Qobilqoriyev Q. "Doira cholg'usining o'zbek milliy musiqa madaniyatidagi o'rni" Magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: 2020-yil, 116 b.

Qobilqoriyev Q. "Development of performance skills of future music teachers using percussion instruments". "European international journal of pedagogics" Xalqaro jurnali. 2023-yil, 53-56-betlar.

Qobilqoriyev Q. "Pedagogical foundations of development of performance skills of future music teachers on the instrument "doira". "International bulletin of applied science and technology" Xalqaro jurnali. 2023-yil, 256-259-betlar.